

Dia Mundial da Anatomia: Breve legado de Andreas Vesalius

Brenda Restani Galhardo¹, Pedro Chaves Pinheiro¹, Amanda Viana Mendes¹, Luana Lima Rocha da Silva¹, Luiza Paschoalotti Ienne¹, Matheus Vieira Palma¹, Jaiurte Gomes Martins da Silva²; Célio Fernando de Sousa Rodrigues³; Evelise Aline Soares⁴

¹ Membros da Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e Discente do curso de Biologia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Professor da Universidade Federal de Alagoas – Arapiraca (UFAL).

³ Professor Titular de anatomia na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e também Titular na mesma disciplina da UFAL.

⁴ Professora associada e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Andreas Vesalius; Anatomia; Dia mundial do anatomista.

Dia Mundial da Anatomia

O Dia Mundial da Anatomia é comemorado anualmente em 15 de outubro, em homenagem ao Pai da Anatomia Moderna, Andreas Vesalius, que faleceu nesta data em 1564. A Federação Internacional de Associações de Anatomistas (IFAA) instituiu essa data para celebrar e promover o estudo da anatomia humana (IFAA, 2025).

Andreas Vesalius: trajetória e formação

Andreas Vesalius nasceu em 31 de dezembro de 1514, em Bruxelas (Bélgica). Ele pertencia a uma família de médicos e farmacêuticos; tanto seu pai quanto seu avô

serviram ao Sacro Império Romano-Germânico. Segundo O'Malley (1964), essa origem familiar marcou sua trajetória, inserindo-o desde cedo no contexto da tradição médica europeia.

Durante sua formação acadêmica, Vesalius frequentou a Universidade Católica de Leuven (Louvain) de 1529 a 1533. Em seguida, transferiu-se para a Universidade de Paris, onde estudou Medicina de 1533 a 1536. Nesse período, aprendeu a dissecar animais e também cadáveres humanos, dedicando-se principalmente ao estudo dos ossos, que podiam ser obtidos nos cemitérios de Paris (ZAMPIERI et al., 2015).

Em 1537, Vesalius preparou uma paráfrase da obra de Rhazes, médico árabe do século X, para cumprir os requisitos do grau de bacharel em Medicina. Logo depois, ingressou na

Universidade de Pádua, reconhecida por sua tradição em dissecação anatômica.

Segundo Mesquita (2015), essa mudança marcou o início de sua independência intelectual e o aprofundamento de sua prática em dissecações humanas.

Figura 1. Retrato póstumo de Andreas Vesalius, Tela a óleo por Pierre Poncet (1574–1640). Musée des Beaux-Arts, Orléans, França.

Ainda em 1537, recebeu o título de doutor em Medicina e foi nomeado professor de cirurgia, com a responsabilidade de realizar demonstrações anatômicas.

De acordo com Lanska (2015), Vesalius rompeu com o padrão medieval ao assumir pessoalmente as dissecações, prática até então delegada a assistentes.

Figura 2. Andreas Vesalius. Gravura em relevo de J. Wandelaar, 1727.

Ruptura com Galeno e a obra-prima de Vesalius

Durante sua época, os principais livros de anatomia eram baseados nas teorias de Galeno, raramente questionadas. Porém, em 1540, quando visitou a Universidade de Bolonha, Vesalius iniciou uma ruptura com essa tradição, adotando a dissecação direta, o estudo de cadáveres humanos e a análise crítica dos textos antigos (LANSKA, 2015). Ele demonstrou que a anatomia galênica se baseava em dissecações de animais, cujas conclusões foram equivocadamente aplicadas ao corpo humano.

Conforme Mesquita, Souza Júnior e Ferreira (2015), sua ênfase na observação direta e na experimentação sistemática desafiou os dogmas medievais e consolidou um novo paradigma científico. As ilustrações da *Fabrica* também se destacaram pela qualidade estética e rigor, influenciando não apenas a medicina, mas também a arte renascentista.

Figura 4. Tab. Primera del Libro Segundo de *De Humani Corporis Fabrica* de Andreas Vesalius.

Entretanto, suas descobertas geraram controvérsias e o colocaram em confronto com a comunidade acadêmica e com autoridades religiosas. Ao expor as falhas de Galeno, Vesalius desafiou estruturas consolidadas do saber, sendo

alvo de críticas e perseguições (MENDOZA et al., 2024).

Em 1564, durante uma peregrinação à Terra Santa, Vesalius adoeceu. Após semanas de viagem em condições precárias, faleceu em 15 de outubro, na ilha de Zante (atual Zakynthos, Grécia).

A coincidência com o Dia do Professor no Brasil

No Brasil, o 15 de outubro também é celebrado como o Dia do Professor, instituído em 1963 em referência à Lei Geral da Educação de 1927, sancionada por D. Pedro I, que determinava a criação das primeiras escolas de instrução primária. Essa coincidência torna a data ainda mais especial para os anatomistas, pois une duas dimensões complementares: a homenagem a Vesalius, símbolo da renovação científica, e o reconhecimento ao papel fundamental dos professores na transmissão e construção do conhecimento. Dessa forma, o 15 de outubro torna-se uma celebração singular, marcada pela valorização da ciência e da educação.

Referências

INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS OF ANATOMISTS (IFAA). *World Anatomy Day 2025*. 2025. Disponível em: <https://ifaa.net/world-anatomy-day/>. Acesso em: 15 set. 2025.

KICKHÖFEL, K. *Atlas da anatomia humana: uma história visual*. São Paulo: Editora Unesp, 2003.

LANSKA, Douglas J. Andreas Vesalius and the anatomy of the Renaissance. *Journal of the History of the Neurosciences*, v. 24, n. 2, p. 123-136, 2015.

MENDOZA, José R. et al. Andreas Vesalius and the challenges to Galenic anatomy. *Medical History Review*, v. 58, n. 1, p. 45-62, 2024.

MESQUITA, André. A redescoberta do corpo humano: Vesálio e o nascimento da anatomia moderna. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, v. 22, n. 1, p. 11-30, 2015.

MESQUITA, André; SOUZA JÚNIOR, Aldo; FERREIRA, Carlos. A importância de Vesálio para a ciência médica. *Revista Brasileira de História da Medicina*, v. 35, n. 2, p. 201-218, 2015.

O'MALLEY, Charles Donald. *Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564*. Berkeley: University of California Press, 1964.

PORTER, Roy. *The greatest benefit to mankind: A medical history of humanity*. London: HarperCollins, 1997.

SAÑUDO, Juan R. Anatomical teaching in the Renaissance: Vesalius' innovations. *European Journal of Anatomy*, v. 7, n. 1, p. 3-10, 2003.

VESALIUS, Andreas. *De humani corporis fabrica libri septem*. Basel: Oporinus, 1543.

XIANG, Jie; VENKATESAN, Priya. Andreas Vesalius and the Fabrica: reception, criticism, and legacy. *Medical Humanities Journal*, v. 48, n. 3, p. 233-240, 2022.

ZAMPIERI, Fabio et al. The cultural and scientific heritage of Andreas Vesalius. *Journal of Anatomy*, v. 227, n. 6, p. 737-750, 2015.